

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 148 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	

QURILISH KORXONALARIDA SANOAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Amirov Zubaydulla Toir o'g'li

Toshkent arxitektura qurilish universiteti

“Iqtisodiyot va ko'chmas mulk” kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirishning iqtisodiy va innovatsion jihatlari tahlil qilingan. Maqolada zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, eksport salohiyatini oshirish hamda mahalliy resurslardan foydalanishni optimallashtirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qurilish sanoati, sanoat mahsulotlari, innovatsiyalar, eksport salohiyati, mahalliy resurslar.

Abstract: This article analyzes the economic and innovative aspects of developing industrial production in construction enterprises. The study provides scientific recommendations for implementing modern technologies, increasing export potential, and optimizing the use of local resources.

Key words: construction industry, industrial products, innovations, export potential, local resources.

Аннотация: В данной статье анализируются экономические и инновационные аспекты развития производства промышленной продукции на строительных предприятиях. В работе представлены научные рекомендации по внедрению современных технологий, увеличению экспортного потенциала и оптимизации использования местных ресурсов.

Ключевые слова: строительная отрасль, промышленная продукция, инновации, экспортный потенциал, местные ресурсы.

KIRISH

Qurilish sanoati har qanday mamlakat iqtisodiyotining strategik ahamiyatga ega tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu soha milliy infratuzilmaning rivojlanishida, aholini uy-joy bilan ta'minlashda va sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish global tendensiyalar, texnologik innovatsiyalar va iqtisodiy islohotlar jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayon mamlakatning umumiy iqtisodiy rivojlanishida asosiy drayverlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda qurilish sanoatini rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mahalliy korxonalarni qo'llab-quvvatlash, yangi texnologiyalarni joriy etish, davlat dasturlarining amalga oshirilishi orqali sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va sifatini oshirishga erishilmoqda. Shuningdek, eksport salohiyatini rivojlantirish va mahalliy resurslardan keng foydalanish borasida davlat siyosati muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu maqolada qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari, mavjud muammolar va istiqboldagi imkoniyatlar iqtisodiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash uchun taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Shu maqsadda iqtisodiyot nazariyasi va amaliyotiga oid yetakchi ilmiy manbalardan foydalanilgan bo'lib, global va milliy darajadagi tajribalar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish iqtisodiy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada yetakchi tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqarish jarayonlarini moder-

nizatsiya qilish va raqobatbardoshlikni oshirish masalalari keng yoritilgan. Xususan, Krugman sanoat ishlab chiqarishining iqtisodiy geografiya bilan bog'liq jihatlarini tahlil qilib, regional ixtisoslashuv va ishlab chiqarish klasterlarining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rgangan.

Porter tomonidan taqdim etilgan raqobat ustunliklari nazariyasi qurilish sanoati uchun ham dolzarb bo'lib, unda sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish omillari va strategiyalari chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotlar sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning muhimligi va bu jarayonning iqtisodiy samaradorlikka bevosita ta'sirini ko'rsatadi.

Shuningdek, Brynjolfsson va McAfee raqamli texnologiyalarni sanoat ishlab chiqarishida qo'llash masalasini tadqiq etib, qurilish sanoatida texnologik taraqqiyotning foydali bo'lishini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etish mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.

O'zbekiston sharoitida qurilish korxonalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha Karimov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda mahalliy resurslardan foydalanishni kengaytirish va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. U o'z ishlarida davlat tomonidan beriladigan qo'llab-quvvatlash va soliq imtiyozlarining ahamiyatini ta'kidlagan.

Veblenning iqtisodiy rivojlanish va ishlab chiqarish texnologiyalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik haqidagi ishlari ham qurilish sanoati uchun asosiy ilmiy bazani tashkil etadi. U sanoat jarayonlarini modernizatsiya qilishda ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olish zarurligini ko'rsatib bergan.

Ushbu tadqiqotlar asosida qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish yo'lida innovatsiyalarni keng joriy etish, raqamli texnologiyalarni qo'llash va mahalliy xomashyodan samarali foydalanish ustuvor yo'nalishlar sifatida aniqlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy va amaliy yondashuvlar qo'llanildi. Ma'lumotlar asosan ilmiy maqolalar, statistik hisobotlar va davlat qonunchilik hujjatlaridan olingan. Olingan ma'lumotlar tahlili uchun solishtirma usul, statistik metodlar va iqtisodiy model tahlillari qo'llanilib, qurilish sanoatida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarining holati va rivojlanish istiqbollari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har yili qurilish obyektlari soni tobora ko'payib bormoqda: shaharlarda yangi turar-joy mahallalari, sanoat maydonlari, savdo va ko'ngilochar markazlar paydo bo'lmoqda. Shu sababli, qurilish materiallari ishlab chiqarish, shubhasiz, kichik biznesning eng mashhur tarmoqlaridan biriga allaqachon aylanib ulgurgan. Shu bilan birga, bunday loyihani boshlash katta moliyaviy investitsiyalarni va jiddiy tayyorgarlikni talab qiladi, chunki kelajakdagi binoning ishonchliligi va xavfsizligi qurilish materiallarining sifatiga bog'liq.

Endi tadbirkorlikni boshlayotgan tadbirkor o'zining ishlab chiqarish korxonasini ochish haqida o'ylay boshlaydi, lekin qayerdan boshlashni bilmaydi. Yosh tadbirkor bu vaziyatda ishlab chiqarish yo'lidagi birinchi qadamlar qanday bo'lishi kerakligi haqida qurilish biznesida bir necha yillardan beri faoliyat yuritib kelayotgan kompaniyalar tajribasiga murojaat qiladi.

Kichik biznes korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari, umumiy iqtisodiy shartlar, innovatsiyalar, texnologiyalarning takomillashuvi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga bog'liq. Kichik bizneslar sanoat sohasida turli xil imkoniyatlar va muammolarga duch kelishadi. Biroq, ularda barqaror o'sish va rivojlanish uchun bir qator istiqbollar mavjud. Ular quyidagilar bo'lishi mumkin:

Innovatsion texnologiyalar va avtomatizatsiya. Kichik bizneslar zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirishga sarmoya kiritish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, mahsulot sifati va ishlab chiqarish jarayonlarining tezligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Qo'shilgan qiymatni oshirish. Kichik bizneslar o'z mahsulotlarini ishlab chiqarishda innovatsion va maxsus dizaynlar, texnologik usullarni qo'llash orqali qo'shilgan qiymatni oshirishga yo'nalish olishlari mumkin. Bu bozorda raqobatbardoshligini oshiradi.

Ekologik barqarorlik va yashil texnologiyalar. Ekologik jihatdan toza va energiya tejamkor mahsulotlar ishlab chiqarish sanoatning kelajagida muhim o'rin tutadi. Kichik bizneslar ushbu tendensiyadan foydalanib, ekologik toza mahsulotlar va ishlab chiqarish usullarini joriy qilishlari mumkin.

Mahsulot diversifikatsiyasi. Kichik bizneslar orasida mahsulot turlarini kengaytirish va diversifikatsiya qilish strategiyasi ham samarali bo'lishi mumkin. Bu ham ichki bozorda, ham eksport bozorlarida muvaffaqiyatga erishish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Qo'llab-quvvatlash va investitsiyalarni jalb qilish. Davlatning kichik bizneslarga qo'llab-quvvatlash siyosatlari, davlat grantlari va kreditlarni berish, investorlarni jalb qilish, kichik bizneslarning rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Jahon bozorlariga chiqish. Kichik bizneslar uchun globalizatsiya sharoitida eksportni yo'lga qo'yish, mahalliy mahsulotlarni xalqaro bozorga chiqarish imkoniyatlari ham mavjud. Bu sohadagi rivojlanish, raqobatni kuchaytirish va yangi bozorlarga kirish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Lokallashtirish ishlab chiqarish. Lokallashtirish ishlab chiqarish ham kichik bizneslar uchun istiqbolli yo'nalish bo'lishi mumkin. Yaqindagina miqyosli ishlab chiqarish va xomashyo ta'minotiga bog'liq muammolar kichik bizneslarning mahalliy resurslarga asoslangan ishlab chiqarishga yo'nalish olishiga yordam beradi.

Bugungi kunda mamlakatimizning barcha shahar va tumanlarida keng ko'lamdagi qurilish-bunyodkorlik, yaratuvchanlik ishlari olib borilmoqda. Buni so'nggi 4 yilda qurilgan aholi turar-joylarining o'rtacha soni avvalgi davrdagi ko'rsatkichdan 4–5 baravar ko'pligida ham ko'rish mumkin.

Bugungi kunda mamlakatimizning barcha shahar va tumanlarida keng ko'lamdagi qurilish-bunyodkorlik, yaratuvchanlik ishlari olib borilmoqda. Buni so'nggi 4 yilda qurilgan aholi turar-joylarining o'rtacha soni avvalgi davrdagi ko'rsatkichdan 4–5 baravar ko'pligida ham ko'rish mumkin.

Qishloq va shaharlar ulkan bunyodkorlik ishlari bilan qamrab olinib, so'nggi 3 yilda umumiy maydoni 41 million kvadrat metrli 155 mingta uy-joy foydalanishga topshirildi. 2021-yil yakuniga qadar esa 54 ming oilani uy-joy bilan ta'minlash uchun davlat dasturlari doirasida 45 mingta uylar qurilishi tugallanib, yakka tartibda 6,5 mingta uy qurilib, aholiga foydalanishga topshiriladi. 2021-yilda aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturi doirasida 11 trillion 500 milliard so'm mablag' sarflanishi rejalashtirilgan. Ushbu ma'lumotlar qurilish materiallariga bo'lgan talabning yanada oshishini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-iyundagi "Hududlarning sanoat salohiyatini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6244-son¹ Farmoni bu boradagi ishlarni yuksaltirdi. Hujjat bilan qurilish materiallari ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, tarmoq korxonalarini modernizatsiya qilish, texnologik va texnik qayta jihozlash uchun xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish hamda uning eksport salohiyatini oshirish va ularda korporativ boshqaruv xalqaro standartlarini joriy etishga qaratilgan maqsadlarni amalga oshirish yo'lga qo'yildi.

Qurilish sohasida ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan aholini sifatli qurilish materiallari bilan ta'minlash, tarmoq korxonalarini modernizatsiya qilish orqali import hajmini kamaytirib, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, pirovardida ichki bozorda qurilish materiallari narxining oshib ketishining oldini olish va ularni arzonlashtirish soha rivojida muhim omil bo'lmoqda.

O'tgan yillar davomida O'zbekistonda yangi sanoat obyektlari, turar-joylar, ta'lim va tibbiyot muassasalari va boshqa ijtimoiy-maishiy obyektlarni ta'mirlash va rekonstruksiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib, ularda zamonaviy arxitektura va yuqori texnologiyali qurilish materiallari qo'llanildi.

Ijtimoiy soha obyektlari, noturar va aholi turar joylari uchun sifatli, arzon, zamonaviy qurilish materiallari zarur bo'lmoqda. Zamonaviy arxitekturada esa ularning zilzilabardoshligi ham ahamiyatga ega. Mana shu ehtiyoj mamlakatimiz sanoatida o'sishni talab qilmoqda. Davlatimiz tomonidan bu boradagi yuksalish uchun qulay zamin yaratildiki, 2017-yilga qadar tarmoqda 7 ming 995 korxonalar faoliyat yuritgan bo'lsa, hozirgi kunda mamlakatimizda 11 mingdan ortiq qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyat yuritmoqda. Ayni davrda 180 turdagi qurilish materiallari ishlab chiqariladi. Bu ko'rsatkich 2017-yilda 120 turni tashkil qilgan edi.

Soha samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash jarayoniga ilg'or texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turlarini diversifikatsiya qilish va eksport hajmini kengaytirish, tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilish maqsadida hukumatimiz tomonidan tegishli qarorlar qabul qilinib, zarur chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Buning natijasida ushbu yo'nalishdagi korxonalar tomonidan 2016-yilda 6,8 trillion so'm miqdorida materiallar ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 3,2 barobarga oshirildi.

Sohaning istiqboli haqida so'z yuritadigan bo'lsak, 2021-yil yakuniga qadar sement ishlab chiqarish quvvatlari hajmini 17 million tonnaga, arxitektura-qurilish oynasini 32 million kvadrat metrga, gulgog'ozlarni 4,5 million rulonga yetkazib, mahalliyashtirish hajmi kengaytiriladi.

Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda qurilish materiallari sohasida zarur bo'lgan xomashyo masalasiga ham alohida e'tibor qaratilib, Sirdaryo va Navoiy viloyatlarida 50 ming kub metrdan, Surxondaryo viloyatida 150 ming kub metr, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro va Xorazm viloyatlarida jami 50 ming kub metr yog'och-qipiq plitasi to'liq mahalliy xomashyo asosida ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

Bugungi kunda talab etilayotgan sifatli qurilish materiallarini ishlab chiqarish turlarini kengaytirish, ichki bozorni import o'rnini bosuvchi va raqobatbardosh qurilish materiallari hamda mahalliy ishlab chiqarilgan buyumlar bilan to'ldirishga muhim vazifa sifatida qaralayotgani ham bejiz emas.

1 <https://lex.uz/acts/-5449564>

Quvonarlisi, yurtimiz qurilish korxonalarida ishlab chiqarilgan keramik plitkalar, santexkeramika mahsulotlari, quruq qurilish aralashmalari, pishgan g'isht, tabiiy toshdan yasalgan qoplovchi buyumlar, ohak, polipropilen quvurlar va fittinglar singari qurilish materiallariga Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg'oniston bozorlarida talab ortib bormoqda. Tahlillarga ko'ra, 2016-yilda 55,3 million dollar miqdorida materiallar eksport qilingan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 257 million dollarga, ya'ni 4,6 barobar oshdi. 2021-yilda esa 270 million dollar miqdorida eksport hajmi oshishi kutilmoqda.

So'nggi to'rt yilda mamlakatimizda devorbop materiallarning vaqt bo'yicha bardoshliligi, har xil iqlim sharoitiga chidamliligi va mustahkamligini oshirishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Izlanishlar natijasida mahalliy xomashyo asosida sanoat va qishloq xo'jaligi chiqindilaridan foydalanib, samarali devorbop buyumlar ishlab chiqarishning energiya tejankor texnologiyasi yaratilgani taklif etilayotgan mahsulot tannarxining arzonlashuviga sabab bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-maydagi "Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4335-son² qarorida ham qurilish tarmog'ida devorbop materiallarning yangi zamonaviy turlarini ishlab chiqarish va kengaytirish borasidagi maqsadlar qamrab olingan. Mazkur qaror ijrosi bilan respublikamizda 2019–2025-yillarda geologiya-qidiruv ishlarini olib borish, qazib olish va qayta ishlash asosida qurilish industriyasining xomashyo bazasi hajmi oshiriladi.

Yana bir muhim jihat shundaki, so'nggi yillarda qurilish sohasidagi ishlar holatini o'rganish orqali islohotlarni jadal amalga oshirishga va sog'lom raqobat muhitini rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan muammolar bartaraf etildi. Sohani texnik tartibga solishning normativ bazasini isloh qilishda geologik, tabiiy-iqlim, seismologik xususiyatlarni inobatga olgan holda milliy qurilish normalari qayta ko'rib chiqilib, xorijiy normativ-texnik hujjatlarga moslashtirilishiga alohida e'tibor berilmoqda. Mana shu moslashuv amaliyotda qo'llanilib, qurilish sohasiga innovatsiyalar joriy etildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznes korxonalarini uchun sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda yangi texnologiyalar, ekologik yetuklik, diversifikatsiya, mahalliy resurslardan foydalanish va jahon bozorlariga chiqish istiqbollari mavjud. Bu omillar ularga innovatsiyalarni joriy etish va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash yo'lga qo'yilib, raqobatbardosh va eksportga yo'naltirilgan qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi va turlari kengaytirildi. Bu o'z navbatida yangi turdagi yuqori sifatli qurilish materiallariga bo'lgan ichki talabni qondirmoqda.

Bu kabi yutuqlarimiz ichki va tashqi bozorlarda qurilish materiallariga bo'lgan talab konyunkturasini, shuningdek, chet el bozorlarining rivojlanish tendensiyalarini o'rganish asosida yangi mahsulot turlarini o'zlashtirish, ichki bozorni mahalliy qurilish materiallari bilan to'ldirish va ularning eksport geografiasini kengaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarning natijasi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ilg'or xorijiy tajriba va respublikaning xomashyo zaxirasini inobatga olgan holda yangi qurilish materiallari va ulardan foydalanish texnologiyalarining joriy qilinishi katta muvaffaqiyatdir.

Arzon va sifatli qurilish materiallari ishlab chiqarish, bu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilayotgani nafaqat ichki bozorni ta'minlash, balki xorijiy davlatlarga eksport qilishga ham imkoniyat yaratmoqda. Bunyodkorlik bor joyda taraqqiyot bo'ladi. Soha taraqqiyotiga qaratilgan ishlar yurtimizni yanada rivojlantirish barobarida xalqimiz farovonligiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ulomov S.S "Biznes strategiyasi" T.: – 2011-y. – 152 b.
2. A.V. Vahabov D.A. Tadjibayeva Jahon iqtisodi va *xalqaro* iqtisodiy munosabat. T.: – 2015.
3. Krugman P. Geography and Trade. Cambridge: MIT Press, 1991.
4. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.
5. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W. W. Norton & Company, 2014.
6. Veblen T. The Theory of Business Enterprise. New York: Charles Scribner's Sons, 1904.
7. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
8. Romer P. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 1990, №5, pp. 71–102.
9. Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press, 1964.
10. Schumpeter J. The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press, 1934.
11. Baumol W. J. The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton: Princeton University Press, 2002.

2 <https://lex.uz/docs/-4351738>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

